

Nasr ruhi**Solihabonu Hasanova**

Annotatsiya : Abdulla Qahhor asarlar o'zbek adabiyotining hikoya janrida yangi ufqlarni yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Adibning "Ming bir jon" hikoyasi orqali inson taqdiri qanchalik o'zgaruvchan, kutilmagan yangiliklarga boy ekanligini bilib olamiz.

Kalit so'zlar: jon, kasalxona, sob kasalligi, operatsiya, shifokor, hamshira, palata, murda.

Inson cheksiz koinotga hayrat bilan qaraydi ,muhabbatdan mast yuradi, xiyonatdan azob chekadi , tirikchilik tashvishiga ko'miladi , hayot va o'lim mohiyatiga yetishni istaydi . Badiiy adabiyotda inson tabiati va ruhiyatiga tegishli bunday azaliy hamda abadiy kayfiyat mavzulari epik turlarning eng kichik , mo'jaz janri hikoyalarda mo'jizaviy tarzda , o'ziga xos ravishda aks ettirilishi lozim . Hikoya janri hajman ixchamligi , shaklan va mazmunan kompazitsion qurulishi , til , uslub va boshqa poetik unsurlar originalligi bilan g'oyaviy - emotsional qiymat kasb etadi . 1

Qisqa so'zda ko'p ma'no ifodalashi bilan nom qozongan Abdulla Qahhor o'zidan cheksiz ummon kabi ijodini qoldirdi desak adashmaymiz , albatta . Abdulla Qahhor har bir so'zini o'rinli qo'llash , uning ma'nolarini kitobxonga yetkazib berish bo'yicha yozuvchilar o'rtasida peshqadamdir . Ijodkor mavzuning dolzarbligi bo'yicha roman bo'la oladigan voqealarni kam kichik hikoyalarda jo qila olish qobiliyatiga egadir . Bu fikrni dalillash sifatida " Ming bir jon " hikoyasini tahlil qilamiz . Hikoya mart oyining oxirlari ya'ni bahor faslidan boshlanadi . Bunda tabiat tasviri ham juda ixcham so'zlar , ammo , keng ko'lamli ma'no orqali ochib berilgan . Voqea Mirrahimovning atrofni kuzatishi bilan boshlanib ketadi . Qahramon shunday havo , go'zal tabiat , qanchadan qancha imkoniyat biroq nega men ko'chaga chiqolmay kasalxonaning ichkarisida o'tirishim kerak degan o'ylar bilan band bo'ladi . Shunda hamshira 10 yildan buyon " Sob " kasali bilan og'rib yotgan Mastura Aliyeva haqida so'z boshladi . Bu suhbatga Hoji aka va hikoya qiluvchi qahramon ham qo'shiladi. Shunda hamshira turmush o'rtog'i Akramjon ham u bilan birga ekanligini 10 yildan beri kasal ayoliga qarayotganligini va hozir ham Bosh shifokordan

iltimos qilib Masturaning palatasiga yana bitta kravat qo'ydirib yonida bo'layotganligi haqida so'z qotti. Buni eshitib xonadagi bemorlar hayratda qolishdi . Barcha dardga bir qadar bardoshli ayolni va uning vafodor , sabrli erini ko'rishga oshiqishdi . Xonada Masturaning eri katta - katta ko'zli , bo'ychan , qora yigit kutib oldi . Qahramonlarning Mastura Aliyevani ko'rgandagi fikri shu qadar mahorat bilan ta'riflanganki uni o'qigan kitobxon ayolning holatini tushunib olishi juda osonlashadi . Qahramonlar shunday deydi " xasta emas , o'lik haqiqiy o'lik , sap - sariq terisiyu suyaklardan iborat bo'lgan murda , ko'zlari ichiga botib ketgan bir ayol yotardi " . Hoji aka bu ayolni ko'rganda tili kalimaga kelmay qoladi . Hamshira yordamida xonadan tezda chiqib ketadi. Lekin ayol bunday vaziyatlarga o'rganib ketgan, unchalik ham e'tibor qilmas edi . Kulib xushchaqchaqlik bilan vaziyatni yumshatmoqchi , mehmonlarni yonom ahvoldan olib chiqmoqchi bo'ldi . Menga bunday narsalar ta'sir qilmaydi deya qiziq voqeani so'zlab berdi . Akramjonning ikki o'rtog'i tobut olib kelishadi . Ayolni vafot etdi deb eshitishadi . Lekin uyda Masturani ko'rib boyagi Hoji akadan ham yomon ahvolga tushishadi . Shunda ham ayol ularga muloyim so'zlar aytib yomon vaziyatdan chiqarishga harakat qiladi . Tobutni esa maydalab pechkada yoqib yuborishadi . Mehmonlar anchagacha gaplashib o'tirishgach Akramjon ularni ming marotaba rahmatlar aytib kuzatib qo'yadi .

Asardagi Mirrahimov va hikoyani so'zlab beruvchi qahramon ham juda rahmdil , inson qadirini biluvchi , mehribon insonlardir . Ular Masturaning hayotda yashab qolishga intilishi unga tirkak bo'layotgan erining ahvolidan , shu holatda ham juda baxtli ekanliklaridan qattiq hayratda edilar .

Biroq vaqt o'tgacha ular har tomonga tarqalib ketishdi . Asarni hokoya qiluvchi qahramonimiz yo'li tushib kasalxonaga keladi va albatta Masturaning ham oldiga keladi . Shifokorlardan bugun ayolning operatsiyasi ekanligini va bu operatsiyat chiqa olmasligini eshitib dili qattiq og'rib uyiga qaytadi . Natijani bilish uchun shifokorlarga qo'ng'roq qilishga esa yuragi dov bermadi . Oradan ancha vaqt o'tgach Akramjonni paxta saylida ko'rib qoladi . Ne ko'z bilan ko'rsinki , uning yonida o'rta bo'yli, xushqomat , vujudida yoshlik kuchi yog'ilib turgan bir ayol bor edi . Ular bilan uchrashganda Masturaning o'limidan keyin tezda yangi juvonga uylanganligidan xafa bo'lganligi yaqqol ko'rinish

turadi . Ammo u ayol Masturaning o‘zi edi , hayot unga yana bir imkon bergandi. Oxirgi marotaba operatsiya ham hayotga bo‘lgan muhabbati so‘nmagan , Oллоhdan yana bir bor uni qo‘llashini so‘ragan holatda kiradi . Bu umidlar o‘z ro‘yobiga erishdi . Ayol kishida ming bir jon bo‘lishi haqidagi qarashlar to‘g‘ri deb o‘ylayman . Biri turmush o‘rtog‘iga , biri farzandlariga , biri ota- onasiga va boshqalarga atalgan jonlar desak adashmaymiz . O‘zbek ayollari hech qachon taslim bo‘lmaydi . Eng yomon vaziyatlarda ham hayotga uning sinovlariga bardosh bera oladi . Yashash uchun kurashadi .

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 . XX asr o‘zbek antalogiyasi. Toshkent 2016 - yil .